

HISTORY

ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Солтанова Н.Б.

*кандидат исторических наук, доцент,
Института истории НАНА,
Баку, Азербайджан*

FOUNDER OF THE SCHOOL OF SEMICONDUCTOR PHYSICS IN AZERBAIJAN

Soltanova N.

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Institute of History of ANAS,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

В статье рассматривается путь научной деятельности основателя школы физики полупроводников в Азербайджане, академика, доктора физико-математических наук, экс - Президента НАН Азербайджана Гасана Абдуллаева. Отмечаются его заслуги. Школа Абдуллаева дала научному миру достойных ученых.

Abstract

The article discusses the path of scientific activity of academician, doctor of physical and mathematical sciences, ex-president of ANAS, Hasan Abdullayev. His merits are mentioned. Abdullaev's school gave worthy scientists to the scientific world.

Ключевые слова: физика, полупроводники, академик, президент Академии наук.

Keywords: physics, semiconductors, academician, President of the Academy of Sciences.

Наука – это форма общественного сознания. Она функционирует как «социальная память» Человечества, социальное наследие.

Мы живем в цивилизованном обществе, в Азербайджане национальная интеллигенция играет важную роль в общественной жизни страны. Деятельность лучших представителей азербайджанской интеллигенции в различных областях науки служила национальному возрождению, пробуждению, формированию национального духа азербайджанского народа.

Каждая наука имеет свою определенную историю появления, формирования и развития. Научные идеи, методы, представления имеют свои замысловатые траектории развития, не сходные с экспоненциальной кривой. Наука в Азербайджане имеет своеобразное развитие, имеются международные взаимосвязи и работы [3, с.25].

В Азербайджане физика получила свое определенное отражение. Ученые мужи Азербайджана сделали вклад в развитие этой науки. Это Бахманйар ал – Азербайджани, Насираддин ат – Туси, Фахраддин ар – Рази, Гийасаддин ал – Исфакани, Низамаддин Бирджани, среди современных ученых – Али Джаван, Лютфи Заде, Г.Б.Абдуллаев, Л.М.Иманов, Э.Ю.Салаев и другие.

В данной статье рассматривается творческий путь академика Г.Б.Абдуллаева. Это ученый, который выдвинул науку на передовые линии развития культуры Советского Азербайджана и выделил физику в ряд ведущих наук в Азербайджане.

Гасан Мамед-Багир оглу Абдуллаев родился 20 августа 1918 года в селе Яйджы, Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Год рождения Гасана Абдуллаева приходится к периоду нашествия армянских бандитов – дикарей. Семья Абдуллаевых испытала эту боль. Но смелая азербайджанская мать вырастила умного, сильного соотечественника, который всю жизнь старался сделать все хорошее для Родины. В 1937 году он поступает на физико-математический факультет Азербайджанского педагогического института в городе Баку, а в 1941 году с дипломом педагога молодой учитель отправляется в город Ордубад, где в Педагогическом училище преподает физику и математику. В 1944г. Гасан Абдуллаев поступает в аспирантуру Института физики Аз ФАН (1944-1948гг). Академия Наук Азерб. ССР до 1945 года была Филиалом Академии Наук СССР (Аз.ФАН). В 1945 г. Абдуллаев был зачислен младшим научным сотрудником Института физики АН АзССР. В 1948г. он закончил аспирантуру Института физики и математики АН АзССР и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование температурных зависимостей анодной поляризации в электронных полупроводниках» под руководством проф. Х.И.Амирханова [2, с.7-8; 1, s.562-563]

Молодой ученый отправляется в докторантуру Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), где под руководством академика А.Ф.Иоффе сложилась известная школа советской физики. Гасан Абдуллаев, прибывший в группе молодых ученых из города Баку, попал в лабораторию профессора Д.Н.

Наследова. В 1954г. на Ученом Совете Ленинградского физико-технического института, председателем которого был академик А.Ф.Иоффе,

успешно прошла защита Г.Б.Абдуллаевым диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по теме: «Исследование физических свойств, процессов, происходящих в селеновых выпрямителях» [1, s.56].

Исследования Г.Б.Абдуллаева послужили экспериментальной базой для развития и обобщения

теории Шоттки по выпрямляющим свойствам контактов металл-полупроводник. Впоследствии, указанную теорию с использованием данных Г.Б.Абдуллаева развил ленинградский проф. А.И.Губанов в монографии: «Теория выпрямляющего действия полупроводников».

В 1954г. молодой 36-летний ученый возвращается в г.Баку, в Институт физики и математики АН АзССР. В этом же году он был назначен заведующим «Лаборатории металлов и полупроводников» и заместителем директора Института Физики и математики АН АзССР. С 1954г. Г.Б.Абдуллаев одновременно читал лекции в Азербайджанском Государственном Университете.

Выдвинувшись в ряд ведущих советских ученых в области физики полупроводников 37-летний доктор физико-математических наук Г.Б.Абдуллаев в 1955г. избирается член-корреспондентом АН АзССР. В 1957г. доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН АзССР Гасан Багирович Абдуллаев был назначен директором Института физики и математики АН АзССР [2, с.9].

Ученый, естественно, является творческим человеком. А ученый-организатор – это творческий человек с большим перечнем, размахом. Академик Г.Б.Абдуллаев, будучи ученым, обладающим широким диапазоном знаний, часто со строгим, плюс добрым и щедрым характером, он смог принести огромную пользу Азербайджану, своему народу и науке.

С того момента молодой ученый Гасан Абдуллаев вошел в мир науки, а именно как специалист в области физики полупроводников. Пройдя известную школу физики - школу академика А.Ф.Июффе в докторантуре ЛФТИ и защитив докторскую диссертацию, нашел свою тропинку в научной деятельности. Обогатившись атмосферой ленинградской школы и пополнившись огромным числом очень

интересных научных идей, Гасан Багирович стремился реализовать их.

В процессе исследования научной деятельности Г.Б.Абдуллаева и научной деятельности Института в целом под его руководством, мы часто сталкиваемся с фразой «была сделана попытка». Да, это очень сильно связано с характером ученого, который чувствует научное будущее. Риска, не всегда получались удачные результаты, но все же работа всегда доводилась до конца. Поставленная цель всегда достигалась, в противном случае находились пути, ведущие к поставленной цели, что и являлось риском, на который способен только смелый ученый и человек. Именно благодаря смелости, было бурное и быстрое развитие перспективной темы, которая велась в Институте и руководилась проф. Г.Б.Абдуллаевым.

Точность ученого-экспериментатора сказывалась на каждом эксперименте. Полученные результаты проверялись несколько раз. Для уточнения полученных данных эксперимент ставился в различных вариантах. Гасан Багирович всегда утверждал и поучал своих учеников, что мы должны быть уверены в точности и верности полученных результатов, иначе наши данные могут стать черной проблемой в другой работе. Гасан Багирович был очень ответственным человеком при выполнении любой работы, будь она научная, либо просто, обычное дело. Актуальность решаемых в институте проблем и ответственный подход к ним давали положительный результат и прославили Институт физики и конечно его руководителя профессора Г.Б.Абдуллаева.

Важным элементом недельного научного режима Института был еженедельный семинар. После Гасан Багировича сильно чувствуется его отсутствие, хотя он смотрит на весь зал со своего портрета. Нет уже того азарта в обсуждениях каких-то вопросов. В Среду- 10:00 все собирались в актовъ зал, в 10:00 – в зал входил Гасан Багирович, тем самым начинали семинар. Вел семинар он сам. Когда шли выступления, выступали и аспиранты, и молодые ученые, и зрелые ученые мужи, в зале была тишина, был слышен пролет мухи, слушали внимательно. Дальше уже шло обсуждение выступления. Первым задавал вопросы Гасан Багирович, дальше налетали с вопросами слушатели. Выясняли неясное. И весь этот процесс проходил с большим азартом, интересом и серьезностью, потому что обсуждались немаловажные проблемы. Тем не менее, не отставали и от шуток. Гасан Багирович очень любил уместные шутки. На семинаре часто бывали и гости, то из местных Институты, а то и приезжие, ученые из Союза или из за рубежа.

Роль семинара, действительно, была большой. Это и знакомство с новичками, и освежение памяти, и получение новой информации не только при слушании лекторов, но и при общении ученых друг с другом. Так крепла сама организация и дружба сотрудников. Получался хороший коллектив. Лекции были не только по узким дисциплинам физики. Обсуждались и философские вопросы, и вопросы, связанные с историей науки. Гасан Багирович был очень внимательным слушателем. Диапазон проблем семинара был широк. Не все ученые всесторонни. Обычно специалист, чудесно знающий именно свою узкую специальность, может не разбираться в другом разделе той же области науки. Это совершенно нормально. Бывало и так, что участники семинара не всегда понимали друг друга, один занимается сверхпроводимостью, другой – элементарными частицами. Гасан Багирович понимал почти всех. От его внимания не ускользала ошибка или неясность.

Г.Б.Абдуллаев очень любил свою работу, свои занятия, общение со своими учениками, он безвозмездно давал много советов. Все это давало ему ни с чем несравнимое наслаждение. Это чувство знакомо всем, кому посчастливилось выбрать работу по душе. Поэтому Гасан Багирович считал себя счастливым, он им и был, безусловно.

В 60-е годы на мировой научной арене ведущими проблемами физики были ядерная физика, физика твердого тела и физика плазмы. Ядерная физика постепенно стихала, вперед пошли физика твердого тела и физика плазмы. Эти годы как раз для Института физики и математики АН АЗССР под руководством профессора Г.Б.Абдуллаева были очень плодотворными. Причиной можно признать совпадение основных фактов. Объективный факт – физика твердого тела, которая была выдвинута вперед Г.Б.Абдуллаевым стала основной проблемой Института физики. Совершенно случайно .Абдуллаев начал свою научную деятельность с физики твердого тела, в последующем он уловил ак-

туальность и будущее этой проблемы. Один из старых полупроводников – Se – стал спутником жизни ученого. Гасан Багирович раскрыл много секретов селена (целый ряд физико-химических свойств), также указал качественное применение полученных научных результатов. Все это можно считать одним из субъективных фактов.

Исследования велись на высоком уровне. В Союзе Институт физики АН АЗССР был одним из ведущих учреждений. В Институте разрабатывались фундаментальные проблемы. Актуальность затрагиваемых тем была ясной, работы находили себе место и реализовывались.

Для того, чтобы организовать, создать подобный действующий, активный научный комплекс и систему, необходимы были: организаторская сила, способность и знание. Ученый – это творческий человек, а творчество любит свободу. В связи с этим - держать в руках и управлять системой ученых задача не из легких. Существовала иная проблема - создать условия для ученых, поскольку творческий человек всегда приносит новизну, новизна обычно воспринимается покачиванием головы. Важно уметь выслушать автора и оценить новизну. Далее, по мере возможности, создать условия, чтобы автор доказал свою новизну, идею, методику и т.д.

В годовых отчетах появились очень интересные окончания. В конце годового отчета был раздел, где отчитывающийся отмечал свои проблемы, трудности, советы и предложения, либо делал запросы, что явилось трамплином. Дирекция создает условия ученому высказаться, выслушав и предоставив свою помощь, помогает какой-то идее, новизне, работе выйти вперед. Но не будь этих условий, работа, идея застыла бы, разрушилась, в лучшем случае, стала бы ползти.

Физик – экспериментатор часто встречается с трудностями. Это и противоречия, когда существующая теория, мировоззрение, общепризнанная гипотеза и результаты эксперимента противоречат друг другу. Это и случай, когда избранный метод не позволяет решить поставленный вопрос. Обязательно необходимо рассмотрение с новых методических позиций, с новых аспектов. Смелый экспериментатор брался за неопробованный метод, ставил новый эксперимент.

За короткий промежуток времени Институт физики и математики, благодаря работам Г.Б.Абдуллаева и его учеников по получению кристаллов селена, теллура, их сложных соединений, комплексному изучению их физических свойств и созданию новых полупроводниковых преобразователей приобрел авторитет одного из ведущих научных центров Советского Союза- принят головным институтом по данным вопросам в СССР.

Согласно Советской научной программе, в союзных (провинциальных) республиках не закладывались основы, скорее фундамент ведущих проблем, так как капитал в союзные республики не вливался. Совпадения объективных фактов с субъективными и большая роль личных способностей Абдуллаева Г.Б. в этом процессе помогли создать довольно плодотворную, в будущем признанную

мировым научным обществом азербайджанскую школу физики (полупроводников). Признание ведущей роли было в 1957 г. По решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР постановлением № 620-303 от 4 июля 1957 года Институт физики и математики АН АзССР утвержден головной организацией в СССР научно-технического направления «Физика и техника приборов на основе селена». Полученная репутация была последствием высокого уровня исследований. Институт уже официально приобрел свое научное направление. Становление Института головной организацией по физике Se и Tl в Союзе в истории Института физики и математики АН АзССР было ярким пиком. Головная организация по всему Союзу – это не простая заслуга, так же это очень ответственная, сложная и редкая работа, даже в истории Академии Наук АзССР.

Гасан Багирович сумел собрать вокруг себя талантливых, активных ученых. В Институте появилась живая, энергичная атмосфера. Г.Б.Абдуллаев сам направлял молодых ученых, увлеченных наукой, учиться у ведущих ученых, мастеров. Так назревала и зарождалась научная школа. Школа – это такой мир, в преддверии которого стоишь: полон энергии, умен, талантлив, но не совсем знаешь, как всем этим пользоваться, а перешагнув через ворота и пройдя школу, уже выходишь мастером, специалистом – увидев явление, причину ловишь налету.

Результаты большого комплекса научно-исследовательских работ по физике Se, выполненные за 10-15 лет в Институте привели к прогрессу советской селеновой промышленности. Принимая во внимание это обстоятельство, ЦК КПСС и СМ СССР постановлением № 760 от 24 сентября 1968 г. и Президиум АН СССР постановлением от 8 августа 1969 г. Институт физики АН Аз ССР был повторно утвержден АН СССР головным и координирующим в СССР по теме «Физика селена и теллура. Техника и приборостроение на их основе» [5, с.220].

Институт ежегодно увеличивает объем научных исследований, результаты которых внедряются в промышленность и в другие разделы науки – это и медицина, вычислительная техника, биофизика, космические исследования и т.д.

С 1968 г. по 1970 г. акад. Г.Б.Абдуллаев был академиком-секретарем отделения физико-технических и математических наук, членом Президиума АН Аз ССР. В 1970 г. он был избран Президентом Академии Наук Аз ССР. Это было в период, когда Первым секретарем КП Аз.ССР был Гейдар Алиев. Он был сильной опорой в развитии науки в Азербайджане [4, с.135].

Если до 1970 г. (1945-1970 гг.) число работ ученых Академии наук Азербайджана, включенных в важнейшие достижения советской науки, было всего 170, то только за 10 лет (1970-1980 гг.) оно составило 450. В процессах “наука-производство”, “наука-внедрение” важную роль играли созданные академические хозрасчетные научно-производственные предприятия, годовой объем работ, которых за 1980 г- 250 млн. руб., против 600 тыс. руб. в

1970 г. За это же время учеными Академии получено свыше 1500 авторских свидетельств на изобретения, что в 7 раз больше, чем за предыдущие 25 лет. Получено 200 патентов в 34 странах мира, продан ряд лицензий. Подготовлено 180 докторов и 1545 кандидатов наук [4, с.240].

С 1970 по 1983 г.г. под руководством академика Г.Б.Абдуллаева расширился объем Академии, было создано более 20 научных учреждений и опытно-конструкторских структур. Созданы опытно – конструкторские заводы и бюро: “Селен”, “Теллур”, “Биосфера”, “Каспий”, “Регистр”, “Кристалл” и др. [5, с. 208-248].

Академия наук Азерб.ССР стала одним из научных центров и ведущих органов Советского Союза. Награждение АН Азерб.ССР в 1975 г. орденом Дружбы народов являлось высокой оценкой работы ученых специалистов. Академия наук Азерб.ССР стала: головной в стране (СССР) по исследованию селена и теллура, приборов на их основе, а также координатором работ в области разработки медицинских термоэлектрических устройств (Институт физики с Опытным заводом); головным исполнителем и координатором среди социалистических стран, входящих в Совет “Интеркосмос” по организации и проведению подспутниковых полигонных исследований по проблеме “Изучение Земли из космоса” (Институт космических исследований природных ресурсов); головной в стране (СССР) по разработке проблемы синтетических нефтяных кислот (Институт нефтехимических процессов) и проблемы магнитных полупроводников (Институт неорганической и физической химии); головной в стране по разработке актуальных проблем Азербайджанского языкознания и литературы.

Академия наук Азерб.ССР под руководством академика Г.Б. Абдуллаева приобрела широкие научные связи. Среди коллег академика Абдуллаева по исследовательской работе были академики А.П.Александров, М.В.Келдыш, Е.П.Велихов, Н.Г.Басов, Б.М.Вул, А.М.Прохоров, Н.Н.Боголюбов, Д.Н. Наследов, Р.З.Сагдеев, Ж.И.Алферов и др.

Академик Г.Б. Абдуллаев неоднократно представлял советскую науку за рубежом. Достижения азербайджанских физиков в области физики сложных полупроводников, физики селена и теллура, что было под руководством Г.Б.Абдуллаева, были предметом его выступлений на международных конференциях за рубежом. Были случаи, когда Г.Б.Абдуллаев, как хороший профессионал в своей области науки, выступал от имени советской науки в роли и эксперта и докладчика. За 1970-1983 гг. Академией наук Азерб. ССР проведено свыше 95 совещаний, конференций и симпозиумов, в том числе более 25 всесоюзных и 20 международных с участием видных ученых из зарубежных стран. К примеру, в 1973 г. в Баку состоялся XXIV Международный астронавтический конгресс с участием более 700 зарубежных ученых из 15 стран мира.

В 1972г. академик Г.Б.Абдуллаеву и группе ученых, работавших под его руководством, была присуждена Государственная премия Азерб. ССР

за работы по установлению роли селена в процессе зрения. Академик Г.Б.Абдуллаев был членом Научного совета по комплексной проблеме «Физика и химия полупроводников» при Президиуме АН СССР.

Научные труды, наследие оставленное академиком Г.Б.Абдуллаевым: 17 монографий, более 600 научных статей, опубликованных в союзной и мировой научной литературе; 250 изобретений – авторские свидетельства от Госкомитета по изобретательству СССР, 7 изобретений запатентованы в 4-х различных странах – в Америке-3, во Франции-2, в Англии –1, в Индии-1. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии, друг Г.Б.Абдуллаева Жорес Алферов во время его 90-летнего юбилея сказал интересную фразу: «Гасан Багирович понимал, что наука – это гарант будущего благоденствия. Он жил во имя этого и мы не забудем его заветы» [5, с.251].

Список литературы

1. Rəfət Quliyev Azərbaycanca müasir fizikanın banisi və elm təşkilatçısı akademik Həsən Abdullayev. Bakı: “Elm və təhsil”, 2018, 688s.
2. Деятели науки и культуры Азербайджана. Абдуллаев Г.Б. Библиография. Баку: Элм, 1978, 163с.
3. Зеленский Э.Я. Развитие международных научных связей Советского Азербайджана в свете истории науки. Автореф. дис. канд. ист. наук. Баку: 1969, 35 с.
4. Расцвет науки Советского Азербайджана. Баку: Элм., 1980, 250 с.
5. Солтанова Н.Б. История развития физики в Азербайджане. Академик Г.Б. Абдуллаев Saarbrücken, Germany: LAP, 2014, 270 s.